

CORRIDA DA PREVENÇÃO

INICIO

LEGENDA

you had unprotected sexual relations and went to two houses

QUESTIONS AND ANSWERS

If you get it right, skip 4 houses, if you get it wrong, pass the round

Bonus

You stay if you protect yourself against the HIV virus, skip 3 houses

Stop!

You had contact with the HIV virus, and for this reason you need to go to a health unit, stay one round without playing.

Question and answer.

What is the place you should consult to do a rapid DST/IST test for free?

or where you can get Prep, pep, or condoms for free.

Got it right: roll the dice again

True or false (previous knowledge)

if you get it right, skip 4 houses

PERGUNTAS

VERDADEIRO OU FALSO (conhecimentos prévios) **se acertar pular 4 casas**

A pessoa que teve HIV, após o tratamento ela não pode voltar a se relacionar sexualmente.

Verdadeiro ou falso?

Não é considerado um crime divulgar publicamente alguém portador da doença do HIV.

verdadeiro ou falso?

Utilizar a PREP ou PEP, vai te proteger de outras ISTs além do HIV, então você não precisa utilizar camisinha.

verdadeiro ou falso?

Um jovem contraiu o vírus do HIV com um aperto de mão e um abraço.

verdadeiro ou falso?

O HIV é uma infecção silenciosa que pode não apresentar sinais físicos tão perceptíveis.

verdadeiro ou falso?

Durante o tratamento a Pessoa com HIV deve ficar em isolamento total, deve ter contato apenas com pessoas próximas.

verdadeiro ou falso?

PERGUNTAS E RESPOSTAS

.....